

Blocks modernos para o ócio: o Edifício Vanguardia em Punta Del Este, 1956

Luís Henrique Haas Luccas

Arquiteto, Doutor em Arquitetura, Professor Associado do Departamento de Arquitetura da UFRGS
Rua Casemiro de Abreu n.390/202, Porto Alegre – 51 33888126 e 91569044 – luis.luccas@ufrgs.br

RESUMO:

BLOCKS MODERNOS PARA O ÓCIO: O EDIFÍCIO VANGUARDIA EM PUNTA DEL ESTE, 1956

Reconhecido, mas carente de merecida biografia, o arquiteto argentino Julio Aranda foi autor de uma obra extensa, variada e consistente, como decorrência plausível de formação acadêmica sólida nos moldes tradicionais. Destro em diferentes "linguagens", realizou desde *bungalows* pitorescos até composições modernas pautadas por rigor e coerência. Através do empresário conterrâneo Mauricio Litman, sua produção transpôs o Rio da Prata atingindo a margem oriental. Nos anos quarenta, Litman urbanizou uma área de Punta Del Este cuja âncora foi o Cantegril Country Club, em torno do qual Aranda projetou os treze chalés iniciais do empreendimento. Alguns anos depois, confiou-lhe novo trabalho na entrada da península, o edifício Vanguardia, projetado em 1956: um grande prédio que se tornou um marco no balneário, sendo tema do trabalho proposto.

Atracada às margens da Praia Mansa, essa *Unité d'Habitation* destinada ao ócio burguês apresentou três centenas de apartamentos compactos de categoria elevada distribuídos em doze pavimentos tipo, base e coberturas. De modo precursor no balneário, um prédio de características modernas (e grandes proporções) utilizava tijolos aparentes como principal elemento compositivo; uma prática usual em edifícios tradicionais que migrava para a nova habitação coletiva uruguaia. Arquitetonicamente banal ao olhar desatento, o Vanguardia constitui um caso cujas premissas de projeto e resultados práticos justificam seu exame. Além de tratar da presença do tijolo aparente na arquitetura moderna da região e contribuir para a documentação da obra de Julio Aranda, o trabalho reflete sobre a adoção, em tais circunstâncias, de padrões sabidamente atrelados à habitação social e à disposição reformadora do Movimento Moderno.

PALAVRAS-CHAVE: Edifício Vanguardia, Punta Del Este, Julio Aranda

ABSTRACT:

MODERN BLOCKS FOR LAZINESS: THE VANGUARDIA BUILDING IN PUNTA DEL ESTE, 1956

Recognized, but lack of a deserved biography, the Argentine architect Julio Aranda was the author of an extensive, varied and consistent work, as a plausible result of solid academic formation in traditional molds. Dexter in different "languages", he made from picturesque bungalows, to modern compositions, guided by rigor and consistency. Through the countryman entrepreneur Mauricio Litman, its production crossed the River Plate reaching the eastern shore. In the forties, Litman urbanized an area of Punta Del Este, whose anchor was the Cantegril Country Club, around which Aranda designed the thirteen initial chalets of the business enterprise. Some years later, the entrepreneur gave him a new work at the entrance of the peninsula, the Vanguardia building, designed in 1956: a large building that has become a landmark in the bathing resort, theme of the proposed work.

Moored on the banks of Mansa Beach, this *Unité d'Habitation*, proposed to bourgeois laziness, presented three hundred high-class compact apartments spread over twelve floors, base and tops. Precursor in the bathing resort, this building with modern features (and large proportions) used apparent bricks as the main compositional element: a common practice in traditional buildings that was migrating to the new Uruguayan collective housing. Architecturally banal to a careless look, the Vanguardia is a case whose design premises and practical results justify its examination. Besides treating the presence of the apparent brick in modern architecture of the region and contributing to the documentation of the Julio Aranda's work, the paper reflects on the adoption, in such circumstances, of patterns linked well-known to social housing and to reformative disposal of the Modern Movement.

KEY-WORDS: Vanguardia Building, Punta Del Este, Julio Aranda

BLOCKS MODERNOS PARA O ÓCIO: O EDIFÍCIO VANGUARDIA EM PUNTA DEL ESTE, 1956

Reconhecido por seus pares argentinos, mas carente de uma merecida biografia, o arquiteto Julio Aranda foi autor de uma obra extensa, variada e consistente, como decorrência plausível de formação sólida nos moldes acadêmicos. Destro em diferentes “linguagens”, como outros colegas rio-platenses coetâneos, realizou desde *bungalows* pitorescos até composições modernas pautadas por rigor e coerência, como mostra o edifício Vanguardia (1956), em Punta del Este. A presente revalorização do legado moderno despertou o interesse de estudantes daquele país pela sua produção, como atesta a nota publicada no *site* da Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, relatando visita a edifícios de sua autoria no balneário uruguaio.¹

Se o objetivo geral do texto é analisar o edifício destacando sua contribuição para o uso do tijolo aparente na arquitetura moderna da região; o estudo da obra de Aranda, por outro lado, é um objetivo específico necessário: a trajetória do arquiteto carece de bibliografia que permita consultar dados pessoais e profissionais. Portanto, o trabalho também visa estimular a pesquisa sistemática de suas obras, auxiliando o mapeamento da produção do elenco de profissionais que difundiu a arquitetura de feições modernas na Argentina, seguindo protagonistas como o catalão Antonio Bonet, Amancio Williams, Juan Kurchan, Jorge Ferrari Hardoy, Mario Roberto Alvarez e o italiano Clorindo Testa, entre outros.

Figura 1: A Catedral de Buenos Aires com a Cúria original ainda ao lado.

Um projeto que demonstra a estatura profissional de Aranda é a Cúria Metropolitana de Buenos Aires (1967), junto à velha catedral com o pórtico “tardo-iluminista” dos anos 1820.² Realizada em

¹ Sob o título “Alumnos y Profesores realizaron un viaje de estudio a Montevideo y Punta del Este”, a nota diz que “recorrieron la península encontrando varias obras del arquitecto argentino Julio Aranda y de los ya mencionados Garcia Pardo, Sichero y Pintos Risso”. http://www.palermo.edu/content/arquitectura/noticias/montevideo_puntadeleste.html

² Termo utilizado por Fernando Aliata para designar a colagem, no texto “Gestión urbana y arquitectura en el Buenos Aires posrevolucionario (1821-1835)”. Em: <http://upcommons.upc.edu/revistes/html/2099/632/art05-3.htm>

parceria com Alfredo Casares, a proposta se destaca pela intervenção reparadora de naípe contextualista: sóbrio, o edifício moderno com fachadas de proporções clássicas foi posicionado perpendicularmente à Praça de Maio, recompondo o contorno do quarteirão rompido pela supressão do edifício antigo (figuras 1, 2 e 3). A nova configuração resultou urbanisticamente exemplar, ao valorizar o templo apartando-o do tecido através da pequena praça lateral criada, ao que convergiu a fachada circundante restabelecida. A sutileza da implantação, o rigor da organização interna e o refinamento do tratamento de fachadas foram aspectos que levaram o trabalho à merecida inclusão no guia arquitetônico da cidade elaborado por Alberto Petrina.³

Figuras 2 e 3 (esquerda): a nova configuração com o projeto de Aranda e Casares (Fonte: Google Maps) e a fachada da nova Cúria Metropolitana de Buenos Aires (Fonte: Petrina)

Os antecedentes do projeto

Através do empresário conterrâneo Mauricio Litman, a produção de Aranda transpôs o Rio da Prata atingindo a margem oriental. Litman foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento e ascensão internacional de Punta del Este, através de empreendimentos imobiliários e eventos ali promovidos por ele. Passou a adquirir terras no balneário uruguaio em 1943, onde realizou a urbanização cuja âncora foi o Cantegril Country Club, inaugurado em fevereiro de 1947.⁴ Ali promoveu os famosos festivais de cinema a partir de 1951, no qual estiveram presentes astros como Gerard Phillippe, Joan Fontaine e Silvana Mangano, além de nossas Tônia Carrero – alcunhada “el churro brasileiro” – e Marisa Prado (O Cangaceiro), entre outros. Aranda foi o responsável pela construção dos treze chalés iniciais do empreendimento (figuras 4 e 5), em torno do clube, cujo projeto da sede coube ao uruguaio Rafael Lorente. Para sua casa – Woodland – o empresário comissionou García Arocena.

³ PETRINA, Alberto. Buenos Aires – Ocho recorridos por la ciudad (Guía de Arquitectura). Buenos Aires-Sevilla: Artes Gráficas-Junta de Andalucía, 1994.

⁴ Coetaneamente à urbanização de La Solana del Mar, em Punta Ballena; um projeto de Antonio Bonet Castellana para a família Lussich.

Figuras 4 e 5: Chalés projetados por Aranda e Vargas em Cantegril (Fonte: Revista de Arquitectura)

Alguns anos depois, Litman confiou a Aranda novo trabalho na entrada da península, o Edifício Vanguardia (figura 6), projetado em 1956 e construído a partir do ano seguinte. O nome dado ao empreendimento estabelecia o tom da proposta – à frente –, instigando compradores potenciais. Foi concebido para um “nicho de mercado” de casais e *singles* abastados, como alternativa aos hotéis e às casas e apartamentos maiores, próprios para famílias, disponíveis nos anos cinquenta: precursor dos flats, o prédio ofereceu serviços que possibilitaram o descanso em imóveis menores com comodidade e sofisticação. O grande edifício tornou-se célebre no balneário pelo êxito da proposta, abrigando personagens de diversos segmentos da elite rio-platense (com predominância absoluta de argentinos), desde intelectuais como Adolfo Bioy Casares – que passou a alugar apartamentos ali, na falta de Silvina Ocampo –, até celebridades esportivas como o tenista Guillermo Villas; personalidades que freqüentaram e ainda freqüentam eventualmente seus *blocks* nas temporadas *esteñas* já sem a civilidade e o *glamour* daqueles tempos.

Figura 6: O Edifício Vanguardia, à esquerda, em seu contexto atual.

Outra questão importante do trabalho é a adoção, em tais circunstâncias, do modelo *Unité* e seus desenvolvimentos sabidamente atrelados à habitação social. As preocupações econômicas e suas

respectivas proposições morfológicas para o projeto reformador social eram uma disposição persistente do chamado Movimento Moderno. O Vanguardia é passível de ser enquadrado como programa no sentido oposto, se considerada a relação entre uso e custo: confortáveis apartamentos “quarto-e-sala” para veraneio com pouco mais de sessenta metros quadrados, espaços integráveis e comodidades para uma vida moderna burguesa, como portaria, serviços de camareiras (*mucamas*), lavanderia, oficina de manutenção (*taller*), cinema e sala de jogos. Apesar de não ser um *flat*, o edifício possui na administração uma central de aluguéis para os proprietários, cujo percentual de comissão reverte para os *gastos comunes*.

É verdade que as despesas condominiais elevadas permitiram manutenção adequada – e, em parte, a seleção dos usuários pelo critério do poder aquisitivo –, impedindo a decadência e conseqüente depreciação em mais meio século de uso. A boa valorização dos apartamentos mantida, proporcionalmente à idade, é um fenômeno interessante. Há candidatos à compra aguardando unidades postas à venda; e essa procura resulta numa relação mais elevada de custo do metro quadrado que outros edifícios posteriores de categoria similar. É importante destacar que o local privilegiado, frente ao trecho inicial da Praia Mansa – onde é chamada La Pastora – foi um ingrediente importante para o sucesso do empreendimento, ao lado do mérito do programa estabelecido e do próprio desenho (concepção) do grande edifício. Arquitetonicamente banal ao olhar desatento, constitui um caso cujas premissas de projeto e resultados práticos justificam seu exame. Enfim, pelos aspectos expostos ele é considerado pelos freqüentadores do balneário um edifício emblemático local.

Figuras 7 e 8: Os edifícios Península (esquerda) e Santos Dumont. (Fonte: autor)

Pouco posterior ao pioneiro Edifício Península (1951), de Guillermo Jones Odriozola e Francisco Villegas Berro (figura 7), o Vanguardia iniciava com ele a verticalização do balneário com grandes prédios de traços modernos, em substituição a construções *belle époque* como o Hotel Biarritz

(1907), convertido residencial e incendiado parcialmente em novembro de 2012; *racionalistas* como o antológico Hotel Casino Nogaró, inaugurado em 1938, posteriormente transformado em Edifício Punta del Este, mas mantendo o cassino independente; e pitorescos como o Hotel-Cassino Miguez, dos anos quarenta, igualmente convertido residencial, cujas salas de jogos foram transformadas em cinemas que agora darão lugar a *shopping*. O Edifício Santos Dumont (1959), projetado por Walter Pintos Risso (figura 8), encerraria a pequena série de “*unités*” em barras extensas com vários pavimentos, cedendo lugar à preferência pela tipologia de edifícios-torre, entre os quais se destacaram exemplos como o precursor Il Campanile (1960), do mesmo Risso (figura 9); os edifícios Pez Espada (figura 10) e Delfín, projetados por Mario Roberto nos anos setenta; e os edifícios Malecon I e II, da mesma década, de Guillermo Gómez Platero (figura 11).

Figuras 9, 10 e 11: Os edifícios Il Campanile (à esquerda), Pez Espada e Malecon. (Fonte: autor)

O Edifício Vanguardia

Fundada às margens da Praia Mansa, essa *Unité d’Habitation* destinada ao ócio burguês possuía originalmente três centenas de apartamentos compactos de categoria elevada. Alguns deles fundiram-se gradualmente formando imóveis maiores; e essa transformação ocorreu (e ainda ocorre) por conta da preservação das condições do imóvel e do *status* conquistado, aliado à cobiçada localização frente às águas tranqüilas daquele local e à contigüidade simultânea do comércio e serviços, na península (figuras 12 e 13).

A concepção do projeto partiu da associação de quatro blocks iguais articulados por três circulações verticais. A construção apresentou doze pavimentos tipo e coberturas diferenciadas (com terraços periféricos e abóbadas) sobre uma base com dois níveis (térreo elevado e semi-subsolo acessado por trás). O edifício foi construído em etapas, bloco após bloco. Cada um deles acomodou seis apartamentos idênticos por pavimento: três para leste e três para oeste, acessados por corredores centrais com cerca de dois metros de largura; estes percorrem

longitudinalmente a composição através dos quatro segmentos que somam quase oitenta metros de comprimento. Aqui cabe uma ressalva: a terceira torre de circulação foi “aperfeiçoada” à execução, acomodando o segundo dormitório dos apartamentos adjacentes nas vinte quatro unidades daquelas duas prumadas frontais. Merece destaque que o bloco IV foi desalinhado dos demais, parecendo querer demonstrar a vocação flexível das articulações.

O partido caracterizou-se pela adoção de módulos padronizados associáveis como princípio gerador. Sob este aspecto, a composição expansível apresentou certo parentesco com projetos da época, como Golden Lane (1952), dos Smithson, que perseguiram a viabilização de grandes estruturas de crescimento orgânico.

Figuras 12 e 13: Vistas diagonal e frontal do Edifício Vanguardia (Fonte: autor)

As unidades-padrão possuem uma superfície acima dos sessenta metros quadrados. São compostas por duas alas paralelas de três metros de largura e pouco mais de dez metros de profundidade: uma delas acomoda a sala, o vestíbulo e parte da pequena cozinha (*kitchenette*) junto à entrada; a outra, o dormitório, o sanitário e o restante da cozinha. Terraços com quase dois metros de largura guarnecem a fachada dos apartamentos, dando-lhes a *alveolaridade*⁵ preconizada por Le Corbusier. O acesso ao dormitório ocorre através de uma porta convencional na antecâmara compartilhada com o sanitário; mas também foi posicionado um amplo painel de correr entre dormitório e sala, possibilitando a integração dos dois ambientes de modo a ampliar o espaço: o conceito de *continuidade espacial*, tão caro à arquitetura moderna, era ali introduzido de forma oportuna. Excluído o revestimento cerâmico do terraço, o restante foi pavimentado integralmente com placas de linóleo inovadoras à época, servindo simultaneamente áreas molhadas e secas com neutralidade térmica.

⁵ Termo adotado pelo arquiteto, em *Vers une Architecture*, para definir os sombreamentos e espaços intermediários entre interior e exterior; um conceito de arquitetura inaugurado nos prototípicos “*Imeubles Villas*”.

As cozinhas receberam originalmente equipamentos fixos desenhados de modo a rentabilizar sua superfície mínima, com destaque para o móvel com “passa-pratos” para a sala. Conjuntamente com os armários embutidos do vestíbulo e dormitório, estes equipamentos complementavam a estratégia de uso adequado dos espaços reduzidos: a eliminação de móveis substituídos por armários embutidos constituía, como se sabe, o sétimo item dos “cinco pontos” corbusianos. O sanitário e a cozinha, interiorizados junto ao corredor, adotaram ventilações mecânicas por chaminés, compactando o edifício através da redução da testada dos apartamentos, e encurtando as circulações condominiais como consequência.

Além das seis portas sociais dos apartamentos de cada *block*, as circulações comuns amplas apresentaram as portas estreitas de *shafts* – solução genuinamente moderna – onde as canalizações de banhos e cozinhas ali concentrados percorrem os pavimentos, podendo ser inspecionadas e reparadas externamente às economias. Nesses corredores também foram acomodados por setores, em todos os pisos, sanitários de serviço e pequenos compartimentos de apoio com torneiras, destinados aos serviços, onde podem ser abastecidos ou estacionados os carros de limpeza.

A composição foi marcada externamente pelas grandes grelhas de varandas na cor branca, com módulos na proporção horizontal 2:1 (aproximados 6,4m.x3,2m.), que se projetam contrastantes do volume de tijolos aparentes e dominam frente e verso dos blocos. A cerâmica também é a substância dos elementos vazados nos guarda-corpos. Na base há lojas frontais, sendo que uma delas sai em “forma-livre” da projeção da grande barra, aproveitando a ampliação do grande pátio frontal com o recuo maior do *block* IV; ao lado da portaria social há um restaurante, o incensado Andrés: foi pensado originalmente como apoio aos apartamentos, a exemplo da espécie de *rotisserie* que ainda funciona no Edifício Península. No alto, *penthouses* descontraem a composição austera com abóbadas suaves; um elemento que se incorporou à arquitetura *esteña* da segunda metade do século XX, originado na casa Berlingieri (1947), onde Bonet encarregou Eládio Dieste de solucioná-las, iniciando aquela pesquisa extraordinária com as cascas de tijolos. As abóbadas de arco abatido, aliás, também estavam presentes nas *penthouses* do Península, coroando o edifício e criando espaços interiores singulares. Enfim, de modo precursor no balneário, um prédio de características modernas (e grandes proporções) utilizava tijolos aparentes como principal elemento compositivo; uma prática usual em edifícios tradicionais da região *rioplatense* que migrava para os novos arranjos compositivos da habitação coletiva.

Na base da fachada frontal, à esquerda, destaca-se a grande marquise de ingresso em balanço (figura 14), que simultaneamente protege o acesso dos usuários e dá a necessária hierarquia à entrada principal; solução similar à empregada no caso antecedente do Edifício Península (figura 15), que seguiria sendo utilizada posteriormente em outros grandes edifícios locais como o Santos Dumont.

Figuras 14 e 15: Marquises dos edifícios Vanguardia (esquerda) e Península. (Fonte: autor)

Também é de legítima estirpe moderna a decisão de concentrar escadas e elevadores em volumes específicos de circulação vertical, implicando igualmente em hierarquizar e especializar funções. Os *shafts* mencionados se somaram a esta medida, estabelecendo um critério de projeto à semelhança dos “espaços serventes” de Kahn; solução provavelmente adotada pelo autor a partir da interpretação empírica da lógica moderna em projetos exemplares, antes que do conhecimento das idéias daquele. Os elevadores, por sua vez, tiveram a sorte de serem mantidos na forma primitiva; suas cabines preservaram o *design* original, combinando esmaltes creme, verde escuro e detalhes em latão polido que testemunham o gosto da época.

Nos finais de tarde da temporada, os terraços frontais baixam seus toldos padronizados com listras verdes e brancas, protegendo os apartamentos do sol oeste e dando o tom informal à fachada austera. Esses espaços possuem uma função de destaque: deles são contempladas as belíssimas *puestas* locais, com o sol baixando sob o horizonte do mar, enquanto são saboreadas possíveis *copas* (aperitivos) que antecedem o jantar. Na fachada posterior, voltada para o nascente, onde outrora se avistava a orla desde a Playa Brava, em frente, até La Barra distante, hoje são enquadrados trechos do mar pelos inúmeros espigões construídos em meio século, com destaque para os recentes vizinhos “neoclássicos” de gosto duvidoso: uma arquitetura *nouveau riche*? As três torres do condomínio Impériale se acotovelam no grande terreno onde há pouco havia o antigo Playa Hotel, cujo sóbrio toque pitoresco era a arcada inferior de linhagem “californiana”. A paisagem construída do balneário é transformada velozmente pelo dinheiro abundante que aflui para o local, enquanto a velha estrutura de mais de meio século e oitenta metros de extensão resiste ao tempo e às transformações de toda ordem sem perder a altivez.

Dois trabalhos posteriores: os edifícios Lafayette e Kennedy.

Pouco depois da conclusão do quarto *block*, no começo dos anos sessenta, Aranda realizaria o projeto do Edifício Lafayette, situado no coração da península: outro empreendimento atraente de

Litman concluído em 1968. E um terceiro prédio significativo da lavra do arquiteto, o Edifício Kennedy, seria inaugurado pelo empresário próximo daquele, em 1971: ambos ainda apresentavam revestimento parcial de tijolos aparentes como elemento compositivo importante, repetindo igualmente o gabarito do Vanguardia, com doze pavimentos-tipo, base e *penthouses*.

Figuras 16 e 17: Fachada côncava (esquerda) e convexa do Edifício Lafayette (Fonte: autor)

Os dois edifícios com estratégias contrastantes demonstram a versatilidade do arquiteto, pré-requisito profissional imprescindível para produzir resultados adequados em situações distintas. Localizado em amplo terreno poligonal irregular, o Lafayette destacou-se pelo virtuosismo da proposição: o pavimento-tipo na forma audaciosa de arco semicircular adotou um eixo de organização radial – bissetriz –, apresentando soluções diferentes nas duas extremidades como decorrência das contingências distintas. Na fachada convexa, voltada para o nascente e o Atlântico, prevaleceu a neutralidade do grande plano curvo integral de esquadrias de alumínio. Já na fachada côncava, para o poente e a chamada baía de Maldonado, uma aresta envidraçada sobre a escada assinalou o eixo de simetria organizador da composição – assimétrica nos detalhes –, e as extremidades foram diferenciadas de modo marcante: o lado direito foi arrematado por uma fachada plana no sentido radial, enquanto a terminação oposta foi endentada de modo a manter-se dentro do alinhamento da Avenida Gorlero, alterando a configuração dos compartimentos para obter uma melhor insolação. Na base também foram posicionadas lojas voltadas para esse logradouro, respeitando a vocação comercial do mesmo.

O Edifício Kennedy, opostamente, foi construído num lote retangular de esquina no tecido denso de quarteirões em quadrícula. Aranda adotou ali a solução convencional que se oferecia ao problema colocado – e conseqüentemente contextual –, definindo o prédio de modo contingente às divisas e ao vértice do quarteirão através do volume sóbrio, ao mesmo tempo em que buscava

esgotar do potencial construtivo do lote com um arranjo qualificado. O posicionamento de comércio sobre a Avenida Gorlero, mais uma vez, demonstra o comprometimento da proposição com o tecido urbano.

Conclusão

Ao término desta breve contribuição ao estudo das obras de Julio Aranda, colocam-se devidamente conjeturas a serem analisadas de forma mais cautelosa, antes que afirmações precipitadas; pois é um objetivo do texto instigar o avanço através do que parece um percurso promissor de investigação.

Inicialmente, vale destacar que o caso analisado demonstra a possibilidade de compartilhamento de padrões historicamente vinculados à habitação social para fins de lazer. O memorável edifício Pension Latitude 43 (1931), em Saint Tropez, de Georges-Henri Pingusson, já demonstrara essa realidade ao ter sua função social original alterada, transformando-se em endereço cultuado naquele balneário sofisticado.

Figura 18: Croquis do interior da Casa Citrohan, de Le Corbusier (Fonte: Le Corbusier)

Também deve ser enfatizada a assimilação corrente das proposições modernas de Le Corbusier e Mies, entre outros protagonistas. No caso específico dos interiores, merece menção a amplitude perseguida pelo suíço através da continuidade espacial, tanto no sentido horizontal quanto entre pavimentos, como demonstram os projetos de *Imeubles Villas*, da *Maison Citrohan* e desenvolvimentos posteriores destes; e também a presença de poucos equipamentos interiores detectada nas perspectivas (figura 18), ao que se somava a premissa dos armários embutidos – o sétimo dos “cinco pontos” – já enfatizada: era a busca de ampliação dos espaços através do esvaziamento. O novo “homem tipo” idealizado por ele devia liberar-se dos desnecessários objetos recentes de feições antigas produzidos na era industrial. E quando o espaço se reduzia mais ainda, entravam em cena equipamentos redesenhados, às vezes multifuncionais, como na casa concebida para a mãe às margens do Lago Léman (1923) e no caso mais radical do

Cabanon, em Cap-Martin (1952). Convergiram neste sentido as divisórias móveis, que na Casa Schröder haviam sido levadas à condição de manifesto. Mies também sentenciaria “more is less”; como Le Corbusier, ele trabalhava igualmente para um público-alvo não proletário utilizando premissas compartilháveis pela habitação social.

Outra conjectura oportuna se refere à formação acadêmica tradicional de Aranda: os conceitos de cidade e arquitetura recebidos deste modo teriam influenciado sua abordagem minuciosa, “artesanal” ao projeto, do mesmo modo que outros arquitetos de sua geração com mesma formação? É plausível que a sensibilidade moderna de projeto tenha produzido o freqüente desligamento da contingência física e humana detectado, a partir do equívoco de considerar a arquitetura como artefato autônomo. Sabe-se que a ênfase ao genérico, serial, foi um ingrediente próprio da conformação da chamada arquitetura moderna.

E por último, merece destaque a contribuição inovadora da experiência do Edifício Vanguardia para a região, ao apresentar de modo precursor o revestimento de tijolos aparentes numa grande estrutura de feições modernas. É importante lembrar que a técnica constitui uma tradição remota ibérica, atribuída à influência árabe na península, o que se evidencia em obras como o Castelo de Coca, em Castilla, do período tardo-gótico; uma tradição construtiva que atingiu seu apogeu em obras seiscentistas como o Alcazar de Madrid, de Juan Gómez de Mora, onde os detalhes em pedra foram decisivos. A utilização do material à mostra se perpetuou através dos séculos na arquitetura hispânica, atingindo os edifícios pré-modernos daquele país e de duas colônias na América, sendo transposta naturalmente para uma prática dentro de padrões considerados modernos, como exemplifica o caso apresentado.

Bibliografia:

ELARQA Monografias: Walter Pintos Risso. Julio Gaeta (org.). Montevideo, ELARQA, 2001.

LE CORBUSIER. Por uma Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1998.

PETRINA, Alberto. Buenos Aires – Ocho recorridos por la ciudad (Guía de Arquitectura). Buenos Aires-Sevilla: Artes Gráficas-Junta de Andalucía, 1994.

Revista de Arquitectura, Buenos Aires, diciembre/1946, pp.466-481.

Revista de Arquitectura, Buenos Aires, noviembre/1947, pp.399-402.

Revista ELARQA n.25 (Punta del Este: volúmenes al sol). Montevideo, enero 1998.